

МОҶИЯТ ВА МАҶЪУМИ МЕТОДИ ИНТЕНСИВИИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЧИ ДАР ДАРСХО

САФАРОВА ЗАРИНА СИРОЧИНИНОВНА

омузгори кафедраи психологияи ДДБ ба номи Носири Хусрав
Бохтар, Тоҷикистон

Анотатсия. *Ҳамин тавр, омӯзиши интенсивии забонҳои хориҷӣ гуфта, мо омӯзишро мефаҳмам, ки асосан ба омӯзиши забон ҳамчун воситаи муошират равона карда шудааст. Ин навъи омӯзиши ба захираҳои равонии истифоданашудаи шахсият ва фаъолияти хонандагон таъя мекунад. Махсусан, баҳои идора кардани равандҳои ulti-моӣ- равонӣ дар гурӯҳ ва идора кардани муносибатҳои байни омӯзгору хонандагон, байни ҳуди хонандагон равона шудааст, ки дар муддати кӯтоҳ амалӣ мегардад.*

Калидвожаҳо: *интенсивии, муошират, фаъолияти хонандагон, шахсият, равандҳои ulti-моӣ- равонӣ, нигоҳи равонӣ – педагогӣ, принципҳои.*

САФАРОВА ЗАРИНА СИРОЧИНИНОВНА

Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава, преподавательница
кафедры психологии Республика Таджикистан, г. Бохтар

Аннотация. *Таким образом, под интенсивным обучением иностранному языку мы понимаем обучение, ориентированное, прежде всего, на изучение языка как средства общения. Этот тип обучения опирается на незадействованные психологические ресурсы личности и деятельности обучающихся. В частности, оно направлено на управление социально-психологическими процессами в группе, на управление отношениями между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися, что реализуется в сжатые сроки.*

Ключевые слова: *интенсивное обучение, коммуникация, деятельность обучающихся, личность, социально-психологические процессы, психолого-педагогический подход, принципы.*

Методи талқин ё методи суггестивӣ аз тарафи равонпизишки маъруф, олими булғорӣ Георгий Лозанов пешниҳод шудааст. Моҷияти асосии таълимоти Г. Лозанов аз он иборат аст, ки раванди таълим бояд бо шавқу ҳаваси хонанда робитаи қавӣ дошта бошад.

Дар солҳои 60-70-уми асри ХХ илмҳои гуногун ба шахсияти хонанда, ба хусусиятҳои шахсии ӯ диққати махсус зоғир карданд. Шахсияти хонанда маъаки асосии раванди таълим ҳисобида мешуд. Олимони зиёд доири ин масъала ибрози ақида намуда, асарҳои илмӣ офаридаанд.

Георгий Лозанов дар таърибаи кори худ имкониятҳои истифода бурдани захираҳои ниҳонии инсонро мушоҳида намуда, вобаста ба он китобе бо ном «Суггестология» ба чоп расонид. Ӯ фаъмиши маҷъуми суггестологияро муайян карда, онро ҳамчун «илм оиди воситаҳои фаъолгардонии имкониятҳои ниҳонии шахс» номидааст. Ӯ дар китоби худ таъсири мухталифи омӯзгорро ба шогирдон нишон дода, таъкид мекунад, ки дар фаъолияти таълим бояд захираҳои ниҳонии шуур ва фаъолияти фикрӣ амалӣ гардонида шаванд. Аз ин рӯ, машғулиятҳои, ки Г. Лозанов дар шакли озмоиш ташкил кардааст ба намоиш шабонат доранд. Садои форами мусиқӣ шунида мешавад, хонандагон озодона дар курсиҳои нарм дар атрофии мизи мудаввар нишаста, нақшҳои гуногун меофаранд. Ба сифати мавзӯи нақш асарҳои бадеӣ, ҳодисаҳои воқеӣ аз ҳаёти ғаррӯза ва ғайра интиҳоб карда мешавад. Дар чунин шароиту муҳит ҳамаи иштирокчиён беихтиёра ба муошират ғалб мешаванд, байни худ робита намуда, гуфтугӯ, сӯҳбат орошта мекунанд. Мувофиқи нишондодҳои Г. Лозанов дар чунин шароит ба туфайли истифодаи захираҳои хотири ғайриихтиёрӣ хонандагон ҳамагӣ дар як моҳ қариб то 2000 калимаҳои ёд гирифта дар нутқи гуфтугӯи истифода мебаранд.

«Музикі яке аз роњњои босамари таъсиррасоні ба њиссиёти хонандагон буда, барангезандаи пурзўри психологї мебошад». Педагоги маъруф Ян Амос Коменский менависад: «Шахсе, ки музикиро намедонад ба одами бесавод монанд аст. Дар юнони Қадим аксари матнњо тавассути суруд аз худ карда мешуданд, дар Ђиндустон бошад, алифбо ва арифметика бо ин роњ омўхта мешуданд».

«Музикі ва суруд ба омўзиши забонњои хорилї дар мактабњои таъсилоти умумї ёри калон мерасонанд. Аз нигоњи методика суруд чунин афзалиятњо дорад:

- суруд яке аз намудњои муоширати нуткї ва вусъатдињандаи захирањои луѓавї;
- дар сурудњо сохторњои грамматикї хубтар азхуд карда шуда, амалї гардонида мешаванд;

- суруд ба тарбияи зебопарастии (эстетикї) хонандагон таъсири мусбат мерасонад;
Тавассути музикі ва суруд дар раванди таълим муњити мусоиде ташкил шуда, сарбории психологї бартараф мешавад, фаъолияти забонї фаъол гардида, шавќу њаваси хонандагон ба омўзиши забони хорилї зиёдтар ва ќавитар мегардад».

Г.А. Китайгородская чанд системањои методи омўзиши интенсивии забонњои хорилїро нишон додаст, ки дар асоси концепсияњои суггестоглогии Лозанов сохта шудаанд.

1. Методи эњсосї-маъногї (И.Ю. Шехтер). Яке аз хусусиятњои ин метод системаи супоришњои коммуникативї мебошад. Ин метод 3-давраи омўзишро дар бар мегирад;

2. курси интенсивї барои калонсолон, ки аз тарафи Л. Гегечкори пешнињод шудааст.

3. Курси «фарогирї» ё «ѓутаваршавї»-и Л.С. Плесневич. Ин курс барои тайёр кардани коргарон оиди сўњбат бо њамкорони хорилї дар давоми 10-рўз пешнињод шудааст.

4. Методи суггестокїбернетикї-интегралїи омўзиш (В.В. Петрусинский). Ђамин тавр, таъсирнокїи системаи омўзиши суггестопедї дар он ифода меёбад, ки он ба инкишофи шахсияти хонанда, дар як ваќт ба њињатњои инкишофи фикрї, њиссї ва њавасмандонї ў равона шудааст.

Дар сољои охир дар амал татбиќ намудани омўзиши интенсивии (суръатнокї) забонњои хорилї натиљањои баланди илмї додаст. Барои амалї гардидани ин метод як ќатор олимон аз ќабилї Г.А. Китайгородская, М.А. Майёрова, А.А. Леонтьев, Г. Лозанов ва дигарон саъми босазое гузоштаанд.

«Омўзиши интенсивии забонњои хорилї муносибати мулоњизакорона ва пай дар пайест барои омўзиши нуткї забони хорилї»[22;111]. Табиист, ки ин муносибат асоси њамњиятї-таърихї дорад. Масалан, замоне пеш таълими ин ё он забони хорилї њамчун як фан, њамчун як система ба роњ монда мешуд. Ђоло, ин муносибат хеле њиддї гаштааст, чунки маќсади асосии таълими забони хорилї ба хонандагон омўзонидани нуткї забони хорилї њамчун воситаи муошират мебошад.

Дар давлатњои хорилї методи интенсивї дар амал кайњо боз татбиќ шудааст. Он њамчун «системаи махсуси омўзиш» аз тарафи гурўњи зиёди омўзгорон ќабул шудааст. Дар Ђумњурии мо њоло бо воситаи ин метод таълим на дар мактабњои таъсилоти умумї ва на дар макотиби олї ба роњ монда нашудааст.

Умуман дар чањорчўбаи ин метод принципњои нави њудокунї ва ташкили маводњои нуткї ва забонї коркард шудаанд. Дар байни онњо муњимтаринашон фаъолиятнокї, шахсї-наќшофарї, вазъиятофарї (situation)- мавзўї мебошанд. Методи интенсивї-системаи нави фаъол ва самаранокї омўзиш, идоракунии фаъолияти коммуникативї- омўзиши хонандагон мебошад.

Аммо њоло њам маълум нест, ки кадом аломатњои методи интенсивї хосияти асосии онро муайян месозанд. Муайянкуандагони интенсивї будани омўзиш хеле бисёранд. Бо вуљуди ин, онњо маъаки асосии сермањсулии омўзишро ифода карда наметавонанд». [15; 147 с.]

Мувофиќан ба таълили адабиёт хосиятњои умумии меъёрњое, ки бо воситаи онњо бояд фаъмиш ва моњияти омўзиши интенсивї муайян карда шавад, аз ќисмњои зайл иборат аст. Маълум аст, ки меъери аввал-доираи хонандагон ба моњияти ин мафъум муносибати бевосита

надорад. Њоло бо ин метод гурӯъҳои гуногуни хонандагон ҷалб карда мешаванд. Дар якҷоягӣ онҳоро ба се гурӯҳ ӯдо кардан мумкин аст: қабл аз мактаби олі, мактаби олі ва баъд аз мактаби олі. Вобаста ба ин, шакли ташкили омӯзиш низ тағир меёбад. Меъёри дувум, бо воситаи он, ки омӯзиши интенсивӣ муайян карда мешавад мӯълати он мебошад, яъне дар доираи вақти маъдуд соғиб шудан ба нутқи шифоӣ.

Њамин тариқ, мақсади методи интенсивӣ дар доираи вақти маъдуд аз худ намудани ӯълми зиёди маводи таълимӣ мебошад. Таркиби методи интенсивӣ аз бар намудани маъорату малака ва маводи забонӣ, ки ташкилӣ, инкишоф ва истифодабарии онҳоро таъмин менамоянд, мебошад.

Гуфтан мумкин аст, ки дар методи интенсивӣ ӯълати тарбиявӣ вазифаи омӯзишро дорад ва ӯълати омӯзиш вазифаи тарбиявиро. Амалан, ӯар як системаи методӣ чунин талабот дорад. Аммо дар замони ӯзира чунин талабот, чунин ягонагӣ танҳо дар методи интенсивӣ нисбатан пай дар пай, зина ба зина амалӣ мегардад.

Дар таълими интенсивии забонҳои хориҷӣ ду зина ӯдо карда мешавад: зинаи ибтидоӣ ва зинаи асосӣ. Дар зинаи ибтидоӣ 120 соат ӯдо карда шудааст. Дар зинаи асосӣ бошад 100-120 соат. Зинаи асосӣ дар шакли интенсивӣ, яъне суръатнок мегузарад, ки дар он шогирдон дар як соат зиёда аз 20 воғиди луғавӣ аз худ мекунанд.

Синфхонаҳои, ки ба таълими интенсивӣ мутобиқанд чи аз ниғои ағният ва чи аз ниғои воситаҳои техникаӣ пурра ӯиғозонида шудаанд. Дар синф 10-12 нафар забон меомӯзанд. Машғулиятҳо аз рӯи мазмуни муайян аз худ мешаванд, ки дар онҳо ӯамаи хонандагон мавқеи худро доранд ва аз рӯи нақшофарӣ раванди муошират бо забони хориҷӣ ташкил мешавад. Масалан, ташриф овардани гурӯҳи сайёғони хориҷӣ ба ягон шаҳр, деғот ё ба ягон ӯои таърихӣ. Дар ӯар як мавзӯи нав камаш 150 воғидҳои нави луғавӣ вомеранд.

Усули таълим ба тариқи зайл аст: бачагон чанд маротиба матро гӯш мекунанд. Мат аз тарафи муаллим тарӯма карда мешавад. Муаллим бояд матро аз ёд донад. Дар зинаи дуввум муаллим як ӯумларо мегӯяд, талабагон бошанд онро якӯба баъд аз муаллим такрор мекунанд. ӯойҳои мушқилфаъми мат ва баъзе қолабҳои нутқи аз тарафи талабагон то 10-15 маротиба бо овози баланд такрор мешаванд. Дар зинаи сеюм ба хонандагон матни чопӣ бо забони хориҷӣ пешниғод мешавад. Хонандагон онро аз назар гузаронида, дар дил такрор мекунанд. Дар зинаи чағорум муаллим матро дар ӯамоғангӣ бо ягон овози мусиқӣ мехонад. Хонандагон дар чунин шароити мусоид матро беихтиёрон ва бе тарӯма гӯш мекунанд. Минбаъд дар асоси матни азхудшуда муошират ба роғ монда мешавад.

Њамин тавр, омӯзиши интенсивии забонҳои хориҷӣ гуфта, мо омӯзишро мефаълем, ки асосан ба омӯзиши забон ӯамчун воситаи муошират равона карда шудааст. Ин нави омӯзиш ба захираҳои равонии истифоданаҳудаи шахсият ва фаъолияти хонандагон така мекунад. Махсусан, барои идора кардани равандҳои илтимӯи- равонӣ дар гурӯҳ ва идора кардани муносибатҳои байни омӯзгору хонандагон, байни худи хонандагон равона шудааст, ки дар муддати кӯтоғ амалӣ мегардад.

Вобаста ба мақсади асосии методи интенсивӣ, яъне дар доираи вақти ниғоят маъдуд аз худ кардани забони хориҷӣ ӯамчун воситаи муошират, ду омил асосии муайянкунандаи онро ӯдо кардан мумкин аст:

1) Мӯълати ками омӯзиш барои ноил гаштан ба мақсад (ба фаъолияти нутқ) ӯангоми ташкил ва истифодабарии андозаи зиёди маводи таълим.

2) Ба таври васеғ истифода бурдани ӯамаи захираҳои ниғоии шахсияти хонанда, ки дар шароити таҳсири мутақобилаи гурӯҳи таълимӣ ва тағсири эльодии шахсияти омӯзгор ба даст меояд.

Омили аввал, хусусияти омӯзишро бо мақсади он алоқаманд месозад. Мисол, агар мақсад аз худ намудани муоширати ӯаррӯза бошад, мумкин аст танҳо бо зинаи ибтидоии омӯзиш қонеғ шуд (120-соат таълимӣ).

Омили дуввум, ташкил кардани муғити равониро дар синф муайян месозад, яъне муносибатҳои бовариноки байни омӯзгору гурӯҳи таълимӣ. Барои фағол гардонидани

захирањои нињои шахсияти хонанда фаъолияти муштараки гурӯњи таълимӣ, дастгирӣ ва љалбкунии он дар раванди таълим мавќеи њалқунанда дорад. Ин яке аз шартњои таъсирноки дараљаи фаълнокии фаъолияти омӯзиши хонанда мебошад. Шарти дигари фаългардонии захирањои нињои шахсияти хонанда ин дониши чуќур ва њамаљонибаи омӯзгор мебошад. Чунин фаъмиши методи интенсиви ќомилан фаъмиши мувофиќи интенсиви будани омӯзишро мефаъмонад.

Аз даврањои хеле ќадим масалаи чи тавр ва ё бо ёрии ќадом методњо самаранок аз худ ќардани забони хорилї диќќати олимонро ба худ љалб ќардааст. Маълумотњо оиди омӯзиши забонњои хорилї ва методњои азхудкунии онњо гуногунанд.

Вобаста ба сарчашмањои таърихи забони лотинӣ дар муддати 15 аср дар љодаи инќишофи маданияти давлатњои Аврупо мавќеи нињоят ќалон дошт. Дар таълим ва омӯзиши ин забон методи тарљума истифода мешуд.

Дар охирињои асри XIX ба туфайли таѓир ёфтани шароитњои иљтимоӣ-иќтисодӣ ва инќишофи капитализм дар соњаи методњои таълими забонњои хорилї ислоњот ба вуљуд омад. Дар баробари он дар ин давра фанњои забоншиносӣ, педагогика ва равоншиносӣ рӯ ба инќишоф нињоданд. Мактабњои нави илмӣ пайдо шуданд. Методњои нави омӯзиш аз ќабилли методњои табиӣ ва бевосита, методњои аудиолингвалӣ ва аудиовизуалӣ, методи муќоисавӣ, методи интенсиви ва ғайра ба вуљуд омаданд.

Бояд тазаккур дод, ки методи интенсивии таълими забонњои хорилї таърихи бою рангине дорад. Пайдоиш ва инќишофи методи интенсиви аз ибтидои асри XX оғоз меёбад, ки сабабњои иљтимоӣ, иќтисодӣ ва таърихи дорад. Бидуни он, ба пайдоиши методи интенсиви методи бевосита сарчашма гузоштааст. Бисёр принципњои методи бевосита, аз љумла майл ба нутќи шифонӣ, мустаќќамкунии ягонагии таълим, фаългардонии хонандагон дар раванди таълим, вазиятофарӣ ва ғайра дар методи интенсивии таълим маъфуз дошта шудаанд.

Табиист, ки њар як методи нави ба вуљудомада љињатњои хуберо дар соњаи методикаи таълим љамъоварӣ менамояд. Онњо сатњи фарњанг, илм, техника, љињатњои иќтисодӣ ва иљтимоии давлатеро, ки дар он ташаккул ва инќишоф меёбанд инъикос менамоянд. Барои ташќил ва инќишофи ин ё он метод як ќатор илмњо аз ќоболли равоншиносӣ, педагогика ва методика таъсир мерасонанд. Онњо таъсирнокии методњоро дар назария ва амалия муайян месозанд.

«Пас аз методи бевосита дар мамлаќатњои гуногун методњои дигари омӯзиши интенсивии забонњои хорилї: аудиолингвалӣ, аудиовизуалӣ, гипнопедия, релаксопедия, суггестопедия ба вуљуд омадаанд».[13; 172 с.]

«Бояд ќайд ќард, ки методњои аудиолингвалӣ ва аудиовизуалӣ дар методи интенсиви истифода бурда намешаванд. Зеро принципњои онњо ба ин метод мувофиќ нестанд. Масалан, принципњои така ба забони модарии хонанда, аз худ ќардани маводи таълимӣ бо роњи таќлид, аз ёд ќардан, набудани машќњои эљодӣ ва ғайра ». [12; 168 с.]

Доири гипнопедия ва релаксопедия бошад амалан ин методњо ба омӯзиши интенсиви равона шудаанд, яъне дар хотир нигоњ доштани маводњои зиёди забонӣ. Бо вуљуди дар хотир нигоњ доштани маводњои забонӣ онњо аз худ ќардани нутќро таъмин ќарда наметавонанд. Дар онњо муошират ва машќњои эљодӣ бо ёрии маводњои аз бар ќарда ќам ба чашм мерасанд. Хуб мешуд, агар гипнопедия ва релаксопедия танњо воситаи дар хотир нигоњдории ахбор, ки њангоми дар амал тадбиќ ќардани забони хорилї истифода мешаванд, фаъмида шавад.

Илова бар ин методњои дар боло зикршуда шахсият, хусусиятњои равонӣ-физиологӣ, имќониятњои фикрӣ ва эљодии хонандагонро, муносибатњои байнињамдигарии онњоро дар гурӯњи таълимӣ њамчун объект омӯзиш ба њисоб намеѓиранд. Аз ин лињоз онњоро ба мањнои томашон методи интенсиви номидан номумќин аст.

Дар дањсолаи охир ба омӯзиши шахсият ва имќониятњои эљодӣ њамчун объект диќќат дода мешуд. Илмњои педагогика, равоншиносӣ ва тиб захирањои нињои шахсиятро объект омӯзиш ќарор доданд. Яке аз масъалањои назария ва амалия педагогика ва равоншиносии педагогӣ њам дар мактабњои таъсилоти умумӣ ва њам дар донишќадањои олі масъалаи

муошират ва муколама дар омӯзиш мебошад. Бояд ин масъалаҳо аз нигоњи равонӣ – педагогӣ вобаста ба самти инкишофи шахсияти хонанда ӯнали худро ёбанд. Ташкил кардани раванди дарс вобаста ба инкишофи рӯнӣ ва шахсияти бача аъамияти бузурги назариявӣ ва амалӣ дорад» [7;86]. Ба таври дигар гӯем, яъне барои босамар ташкил кардани раванди дарс маводи таълим вобаста ба шахсият, дарлаъаи эъодӣ ва фикри хонандагон пешниҳод шавад, то ин ки захираҳои фикрии онҳо бой гардад ва тавонанд эъодкорона фикр намоянд.

ФЕЪРИСТИ АДАБИЁТ

А) Ба забони тоҷикӣ

1. Эмомали Раъмон. Паёми Президенти Љумњурии Тоҷикистон. Газетаи «Омӯзгор», № 18. 2.05. 2014.
2. Эмомали Раъмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Душанбе, «Ирфон», соли 1997.
3. Концепсияи миллии маълумоти Љумњурии Тоҷикистон //Ахбори Вазорати Маорифи Љумњурии Тоҷикистон. Душанбе, 2003.
4. Масъалаҳои муъими методикаи таълими забонҳои хориҷӣ дар замони ӯзоира // Маводҳои конференсияи илмӣ-амалии щумњуриявӣ / Таъти таърири проф. Алиев С.Н. Душанбе, 2010.
5. Қонуни Љумњурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф». Душанбе, 2004.
6. Қарори Њукумати Љумњурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Љумњурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2014» // Асноди меъёрӣ ва ъуқуқии соъаи маориф. Душанбе, 2003, № 3.
7. Алиев С.Н. Равоншиносии синну сол ва омӯзгори. Душанбе, 2003. 86 с.
8. Алиев С. Н. Методикаи умумии таълими забонҳои хориҷӣ. Душанбе, 2013. 340 с.
9. Барномаи омӯзиши забони англисӣ. Душанбе: Сарпараст, 2003. - 28 с.

Б) Ба забони русӣ

10. Андреевская Л.С., Левенстерн С.З., Михайлова О.Э. Методика преподавания французского языка. Москва, 1958. - 98 с.
11. Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника. – Москва.- 1977. - 121 с.
12. Гальскова, Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учебное пособие. Москва.- Академия, 2004. - 168 с.
13. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя. – Москва.- АРКТИ, 2004. - 172 с.
14. Гегечкори Л.Ш. Основы методики интенсивного обучения взрослых устной речи на иностранном языке //Автореферат докторской диссертации. Москва.-1977. - 138 с.
15. Зимняя И. А. Психологические механизмы говорения и учёт особенностей их функционирования при обучении иностранному языку.- В книге: Методы интенсивного обучения иностранным языкам. Москва - вып.5, 1979. - 147 с.